

RAFAEL ZARDOYA SAN SEBASTIÁN, en su calidad de Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) de Madrid,

HACE CONSTAR, que **D. Antonio Caballero Foncubierta**, alumno de grado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, ha realizado una estancia de investigación en el MNCN-CSIC de Madrid entre los días 11 y 21 de Abril, ambos inclusive en el marco de su Trabajo de Fin de Grado titulado “Estudio proteómico del veneno de *Rhombiconus fuscatus* (Born, 1778) y caracterización *in silico* de su potencial actividad biológica”.

Durante este tiempo ha realizado las siguientes tareas:

- Iniciación al uso, procedimientos y técnicas de anotación de transcriptomas.
- Aplicación de estos conocimientos para comenzar a analizar y anotar los transcriptomas de *Rhombiconus fuscatus* (Born, 1778) y *Conus textile* (Linnaeus, 1758), trabajo que continuará bajo nuestra dirección a distancia en la Universidad de Cádiz.
- Aprendizaje de las técnicas para la extracción de ARNm para su posterior secuenciación.
- Extracción de ARNm de embriones de *Varioconus guanche* (Lauer, 1993), suministrados por la Universidad de Cádiz.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid,